

Sm@ll Ruminant Technologies

A projektet az Európai Unió Horizont
2020 kutatási és innovációs program
finanszírozza a 101000471 számú
támogatási megállapodás alapján.

A TECHNOLÓGIÁK ADAPTÁCIÓJA ÉS ELFOGADÁSA

Sm@ll Ruminant Technologies

Claire Morgan-Davies

Ann McLaren

(SRUC)

linktr.ee/h2020smart

www.smartplatform.net
work

A projektet az Európai Unió Horizont 2020 kutatási és innovációs program finanszírozza a 101000471 számú támogatási megállapodás alapján.

Bemutató

A projekt általános bemutatása

A Sm@RT (Small Ruminant technologies - Precíziós állattenyésztés és digitális technológiák kiskérődzőknek) egy európai tematikus hálózat a juhokkal és kecskékkal kapcsolatos új technológiákkal kapcsolatos tapasztalatok megosztására. Kutatókból, gazdálkodókból és tanácsadókból álló hálózatot egyesít az innovatív eszközökkel kapcsolatos tudatosság növelésének érdekében, bemutatta azok potenciálját és a befektetések lehetséges megtérülését.

A Sm@RT 8 országból 11 partnert egyesít, és tejelő kecskékre, tejelő juhokra és húshasznú juhokra, valamint tenyésztőikre összpontosít.

Az Sm@RT elősegítette a technológiai eszmecserét a gazdálkodók között a z Innovatív gazdaságokon és Digifarmokon tartott bemutató napokon.

Az Sm@RT forrásokat hozott létre a gazdálkodók számára a rendelkezésre álló technológiákkal kapcsolatban, hogy előre lépjenek a digitalizációs folyamatban, hogy megfeleljenek igényeknek és céljaiknak. Útmutatók, költség-haszon elemzések, és videók készültek a gazdálkodók tapasztalatairól, hogy ösztönözzék az összegyűjtött megoldások alkalmazását a felmerült igényekre.

Megállapítások

Általánosságban a projekt eredményei megerősítik hogy:

- ✦ Bár a gazdálkodók mindössze 15%-a rendelkezik technológiával a gazdaságában, 79%-uk szeretne olyan technológiákat használni, amelyek segítik a takarmányozást/legelést, az állategészséget és -jólétet, a szaporodásbiológiát, a kezelését továbbá a hizlalást és/vagy a fejést.
- ✦ Összesen 166 rangsorolt igényt azonosítottak és 60 innovatív technológiai megoldást javasoltak a gazdálkodóknak.
- ✦ A digifarmokon és az Innovatív farmokon megtartott bemutató napok és tréningek az ideális alkalmaknak bizonyultak a technológiahasználattal kapcsolatos, farmertől-farmerig terjedő tudásátadáshoz.
- ✦ A technológia bevezetés fő akadályai a költségekhez, de a képzési lehetőségekhez, az értékesítés utáni tanácsadáshoz, a saját készségekbe vetett bizalomhoz és az eszközök közötti kompatibilitás hiányához is kapcsolódnak.
- ✦ Az ismeretek és tapasztalatok megosztása a gazdálkodók, kutatók és más érdekelt felek között a különböző országokban felbecsülhetetlen értékűnek bizonyult.
- ✦ Sok információ áll rendelkezésre a technológiák költségeivel kapcsolatban, de az információ gyakran szétszórott, és nem mindig olyan formátumban (vagy nyelven), amely könnyen érthető vagy a gazdálkodási helyzethez igazítható. Költség-haszon elemzésekre van szükség ahhoz, hogy a gazdálkodók teljes mértékben eldönthessék, befektetnek-e a technológiákba vagy sem.

A projekt 4 kulcsfontosságú üzenetet azonosított, amelyeket a szakmai összefoglalók tartalmaznak:

1. Igényekre összpontosított kutatás.
2. Farmertől-farmerig tartó információáramlás az igények mentén
3. Innovációk a kiskérődző gazdaságokban
4. Innovatív technológiák átvétele és adaptációja

1. **Ez a szakmai összefoglaló a 4. kulcsfontosságú üzenetre fókuszál - Innovatív technológiák átvétele és adaptációja**

A négy szakpolitikai összefoglalóban megfogalmazott ajánlásokat a partnerek a projekt időtartama alatt, **több mint 1350** érdekelt féllel együttműködve dolgozták ki a projekt workshopjain.

A projekt kezdeti szakaszában egy online felméréssel **több mint 660** gazdálkodó választ gyűjtötték össze. Összesen **52** hazai workshopot rendeztek melyet kiegészít **5** transznacionális workshop, **1** záró szeminárium és **1** nemzetközi látogatás. **Több mint 635** gazdálkodó véleménye gyűlt össze a Digifarmokon és az Innovatív farmokon tartott bemutató napok során.

Gyors ajánlások

- ✓ Az ADOPT szoftver hasznos eszköz a technológiák adaptációjának és elfogadásának mérésére
- ✓ Az innovatív technológiák részletes költség-haszon elemzésére van szükség, beleértve az üzem méretét is
- ✓ Az innovációk vásárlásakor elengedhetetlenek a gazdálkodók személyre szabott képzései
- ✓ Hasznos lenne egy forródrót arra az esetre, ha a technológia nem működik
- ✓ Hasznos lenne egy próbaidőszak/lehetőség a technológia tesztelésére a döntés meghozatala előtt.

Mi a kihívás?

- A juh- és kecsketenyésztők jellemzően nem alkalmaznak innovatív technológiákat Európában és azon túl.
- Bár az innovatív technológiák és digitális megoldások széles körben elfogadottak más állattenyésztési ágakban (például tejelő szarvasmarha-ágazatban, a kiskérődző ágazat kevésbé hajlandó beruházni és technológiát alkalmazni gazdaságaiban.
- Ez annak ellenére van így, hogy ezeknek az innovatív megoldásoknak számos lehetséges előnye származhat, amit a 3. számú szakmai összefoglaló tartalmaz
- Nem mindig könnyű megérteni, hol vannak az átvétel akadályai, mivel ezek többféle is lehetnek, és ezek a figyelembe vett innovatív technológiától és gazdálkodási rendszertől függenek.

Mit tanultunk a Sm@RT projekt során?

- Az Sm@RT számos workshopot és bemutató rendezvényt tartott a gazdálkodók számára, hogy felmérje érdeklődésüket egyes innovatív technológiák alkalmazása iránt.
- A megoldásként javasolt eszközök és technológiák **elterjedésének arányát** és **csúcsszintjét** befolyásoló tényezők felmérésére a 8 Sm@RT országban működő érdekelt felek az Adoption and Diffusions Outcome Prediction Tool (ADOPT) eszközt használták. (<https://adopt.csiro.au/home.aspx>)
- A partnerek eddig összesen **45** különböző ADOPT tesztelést végeztek, lefedve **24** különböző eszközt és technológiát.
- Összességében a legkényesebb kérdések, amelyek a csúcs elfogadási szintekhez kapcsolódnak, a következők voltak:
 - A gazdaság üzemmérete
 - A potenciális haszon a technológia használatának éveiben
 - Az elfogadás maximális szintje 2 év (Norvégia - virtuális kerítés) és 24 év (Ireország - EID leolvasó) közt változott. Az összes tesztet nézve 11 év volt.
- Az örökbefogadásig eltelt idővel kapcsolatos legérzékenyebb kérdések a következők voltak:
 - lényeges új készségek és ismeretek fejlesztésének szükségessége a technológia használatához
 - a technológia tanulhatósági jellemzői
 - az elfogadási szint csúcsaránya 1% és 98% között mozgott, összességében 60% volt.

Mit ajánlunk?

- ✓ **Részletes költség-haszon elemzéseket az innovatív technológiákról, beleértve a vállalkozás méretét**
- ✓ **Egyedi képzések biztosítása a gazdálkodók számára innovációk vásárlásakor**
- ✓ **Tájékoztatást nyújtása a gazdálkodóknak élesben („forródrót”), ha a technológia nem működik**
- ✓ **Vásárlás előtt próbaidőszak/lehetőség biztosítása a technológia tesztelésére**

